

СИМВОЛИКА И ТЕРМИНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Кадиров Алижон Нуралиевич

преподаватель, Наманганский инженерно – технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6323330>

Аннотация. В этой статье освещаются такие проблемы, как изучение современной химической терминологии, представляющее собой крупную, разветвленную, четко организованную систему, включающую терминологические единицы, весьма неоднородные с точки зрения типологических особенностей.

Ключевые слова: термин, номенклатура, химический, понятие, язык, наука, образование, изучение, элемент.

Знания даны человеку в форме языка. Для выражения научных знаний используются естественные и искусственные языки науки. К ним относится и химический язык, содержащий в своем составе специальную терминологию, номенклатуру и символику. В отличие от языка химической науки, школьный химический язык более простой. Без него невозможно изучение основ химии. С помощью химического языка передаются и усваиваются химические понятия, осваиваются разные способы познавательной деятельности, необходимые для процесса обучения.

Знание химической терминологии, умение толковать термины и названия как с энциклопедической точки зрения, так и с точки зрения их этимологии, способствуют более осознанному овладению химическими понятиями и законами, развитию интереса к химии. При введении в обиход каждого нового термина необходимо не только понять значение слова, но и запомнить его как буквенное целое, а также уяснить происхождение.

За каждым словом лежит понятие. Понятия могут быть содержательными, охватывающими всю сумму знаний человека о данном предмете, и формальными, тесно связанными со значениями слов. Содержательные понятия хранятся в уме человека «свернутыми». Мы не обращаемся к ним без нужды. Например, при упоминании о воздухе мы не мобилизуем весь наш запас сведений о нем, а оперируем лишь одним словом «воздух» как носителем формального понятия.

Язык входит в науку прежде всего как терминология. Термин (лат. terminus – предел, граница) – слово или сочетание слов, точно обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, технике, искусстве. Терминология была введена в химию известным французским ученым А.Л. Лавуазье. Терминология – это совокупность терминов, употребляемых в какой-либо области науки.

Как в химической науке, так и в химическом образовании невозможно общение, обучение и передача химической информации без использования химического языка. Химический язык включает три важных раздела: символику, терминологию и

номенклатуру, с помощью которых обучаемый познает, обучается и передает свои мысли.

Терминологию и символику дополняет химическая номенклатура. При ее изучении следует раскрыть ее значение в познании, показать виды номенклатурных систем в обучении, раскрыть роль номинальных названий в познании химии, соотношения между номенклатурной, терминологией и символикой. Следует научить учащихся читать, произносить, истолковывать названия ионов, веществ неорганического и органического происхождения. Извлекать из названий информацию о классе соединений, о конкретных веществах, их качественном составе и характере, составлять названия веществ по международной номенклатуре, осуществлять переход от названия вещества и наоборот. Соотносить международные, русские и тривиальные названия, составлять рациональные и систематические названия изомеров по формулам органических соединений и наоборот. Использовать номенклатуру при описании и объяснении веществ.

Химический язык и номенклатура являются средством и методом применения добытых знаний на практике; решения количественных, экспериментальных и других задач. В процессе обучения химический язык и номенклатура выступают как средство, с помощью которого ученики осмысливают химические процессы, предвидят новые химические факты, планируют практические действия и выполняют их. Пользуясь химическими знаниями и химическим языком, учащиеся могут находить путь получения вещества, демонстрируя при этом способность, разобраться в конкретной ситуации, предвидеть химические факты и планировать практические действия.

Химические термины в основном образованы из латинских и греческих слов. Древние, и даже некоторые более поздние, современные химические термины образовались из греческих слов, обозначающих какие-либо свойства и качества вещества: глюкоза - сладкий, атом - неделимый, гомогенный - равный, гетерогенный - разнородный и т.д.

Расшифровка некоторых терминов, образованных греческими словами, является в то же время формулировкой соответствующих понятий. Например, термин аморфный можно разделить на две части - «а» (отрицание) и «морф» (форма или вид). Значит, термин аморфный, т.е. бесформенный, включает в себя понятие обо всех веществах, не имеющих кристаллической структуры. Таким образом, когда учитель дает перевод греческих слов на русский язык, он, по сути, разъясняет значение терминов.

В тесной связи с терминологией находится номенклатура. Сам термин номенклатура означает совокупность или перечень названий, терминов, употребляющихся в какой-либо отрасли науки, искусства, техники и т.д.

Назначение номенклатуры - давать удобные средства для обозначения предметов, т.е. давать им названия. В отличие от терминов, названия не имеют прямого отношения к понятиям. Химическая терминология и номенклатура древнее самой науки химии. Время их зарождения трудно определить. Названия большинства химических веществ давались на основе происхождения этого вещества, приготовления или использования соединения, которые чаще всего были случайными. Такие названия относятся к тривиальным. До конца XVIII в. химики пользовались

названиями веществ, возникшими в отдаленные времена, большей частью случайно, по предложению ремесленников, алхимиков, врачей. Среди названий веществ, фигурировавших в алхимических и старых химических сочинениях, имелось множество странных и трудно запоминающихся названий. Например, калькотар остаток после перегонки железного купороса, помфолукс оксид цинка.

Существовали названия, связанные с различными характеристиками веществ. При этом характеристики брались случайно. Так, летучие жидкости называли спиртами: соляной спирт - соляная кислота; нашатырный спирт - водный аммиак.

Интересно происхождение древних названий химических элементов. Разные народы называли один и тот же элемент по-разному, что привело к созданию разноликой номенклатуры. В русской номенклатуре старославянские названия переплетаются с древнегреческими и латинскими названиями. Так, древнегреческое название железа «сидерос» означает звездный, латинское «феррум» означает крепость, а русское слово «жель» - блеск.

Так как химическая символика вводится в процесс обучения с первых уроков, при формировании первоначальных языковых умений и навыков большое значение имеет запоминание. Центральное место при этом отводится приемам заучивания. Заучиваются знаки химических элементов, валентность некоторых элементов, рациональные названия и пр.

Учитель в своей практике должен уделять особое внимание формированию химического языка. Если химический язык освоен школьниками, то химия не будет представлять для них сложности. Если не освоен, то предмет будет трудным. Поэтому формированию химического языка следует уделять особое внимание.

Список использованной литературы:

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс [Текст]: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений.-5-е изд., испр.-М.: Дрофа, 2001.-208 с.: ил.
2. Герус, С. А. Теория и практика рационализации процесса обучения химии в средней школе [Текст]: монография.-СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003.-160 с.
3. Дьякович, С. В. Этимологический анализ при изучении химических терминов и названий [Текст]// Химия в школе.-1971.-№3.-с. 50-53.
4. Качалова, Г. С. Обучение учащихся химической терминологии и номенклатуре с использованием этимологического анализа (статья)//ИМиДЖ: URL. <http://image.websib.ru/> (2011. 5июня).
5. Кузнецова, Н. Е. Формирование систем понятий в обучении химии [Текст]: М.: Просвещение, 1989.-144 с.: ил.
6. Кузнецова, Н. Е., Шорова, Ж. И. Изучение химического языка на первых этапах обучения [Текст]// Химия в школе.-1981.-№5.-с. 41-44.